

ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕЗКОРЛИК СИФАТИНИ МАХСУС МАШҚЛАР ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Кадиров Муроджон Ахмаджанович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг “Футбол назарияси
ва услубияти” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341911>

Аннотация. Мақолада ўйин давомида ёш футболчиларнинг тезлик сифати бўйича маълумотлар келтирилган. Айниқса, ўйин давомидаги педагогик кузатув таҳлиллари ва ўқув машғулоти тест меъёрлари бўйича маълумотлари келтирилган.

Калим сўзлар: тезлик сифати, махсус машқлар, турли масофалар, юқори шаддатдаги ҳаракатлар.

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА БЫСТРОТЫ ЮНЫХ ИГРОКОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Аннотация. В статье представлены данные о скоростных качествах юных игроков во время игры. В частности, представлен анализ педагогического наблюдения во время игры и данные о нормах учебно-тренировочного теста.

Ключевые слова: скоростные качества, специальные упражнения, разные дистанции, высокоинтенсивные движения.

METHODS OF DEVELOPING THE QUALITY OF QUICKNESS OF YOUNG PLAYERS THROUGH SPECIAL EXERCISES

Abstract. The article presents data on the quality of speed of young players during the game. In particular, the analysis of the pedagogical observation during the game and the data on the educational training test norms are presented.

Key words: speed quality, special exercises, different distances, high-intensity movements.

КИРИШ

Спортчининг мусобақадаги натижасига кўпгина омиллар таъсир кўрсатади ва уларнинг ҳар бирини ўрганиш башорат қилиш учун муҳим маълумотлар бериши мумкин. Мутахассисларнинг машғулоти жараёнидаги шароит ҳамда ўйиннинг турли босқичлари давомида ҳар хил шароитларда футболчиларда тезкорликни юзага келтириш билан боғлиқ фикрлари қизиқиш уйғотади. Футболчиларнинг ҳимоя зонасидан тез ҳужум уюштириш, тез ҳужум тактикаси бўлиб жамоани ғалабага етаклайди. Лекин бутун ҳаракатлар жамоа футболчилардан тезлик ҳаракатларни талаб қилади.

Айниқса, тўпни ўрта ва узоқ масофага, шеригини ҳаракат қилиш йўлига ошириб бериши муҳим роль ўйнайди. Бундай ҳужумни асосий мақсади, тўпни рақиб зонасига ҳимоя зонасидан тезда етказиб бериб, дарвоза ёнида ҳавфли ҳаракатларни уюштириб, дарвозага гол уришдан иборат.

Шунинг учун тезлик сифатини ошириш кўпгина мутахассис ва мураббийлар диққатида. Ҳозирги кунда бундай ҳужумларга неча сония вақт кетиши, неча одам иштирок этиши ва бошқа ҳаракатлари долзарб мавзулардан ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб биз иш мавзусини танладик.

Тадқиқотнинг мақсади. Ёш футболчиларнинг тезлик сифатига мўлжалланган махсус машқлар мажмуаларини туғри танланган усуллар билан ривожлантириш орқали хужум ҳаракатларининг сони ва самарадорлигини ошириш.

Педагогик кўзатишларимиз назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 футбол мактаби ва тажриба гуруҳи сифатида танлиб олинган БЎСМ №2 футбол мактабининг 12-13 ёшдаги тарбияланувчиларининг мусобақа шароитида ҳаракат фаолиятлари ўрганилди. Ўйин давомида ёш футболчиларининг тез югуришдаги тўп билан, тўпсиз ва секин югуришдаги тўп билан, тўпсиз ҳаракатлари кузатилди. Бизни ўйин давомидаги кузатишларимиздан мақсад ёш футболчиларининг мусобақа шароитида тез югуриш ҳаракатларини ўрганишдан иборат бўлди.

Дастлабки олинган натижалардан шуни таъкидлаш керакки, бизнинг тадқиқот гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 футбол мактабининг 12-13 ёшдаги тарбияланувчиларини умумий ҳаракатлари, айниқса тез югуришдаги тўп билан, тўпсиз ҳаракатлари, назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 футбол мактабининг тарбияланувчиларининг ҳаракат фаолиятларидан пастлигини аниқладик.

Олинган натижалардан кўриш мумкинки, 12-13 ёшдаги назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ тарбияланувчиларнинг тўп билан $X=80\text{м}$, тўпсиз $X=210\text{м}$, секин югуришда тўп билан $X=105\text{м}$, тўпсиз $X=925\text{м}$ ҳаракатланишганлигини кўрсак, максимал тез югуриш ҳаракатларини ўйин давомида БЎСМ №1 мактабнинг тарбияланувчилари умумий ҳаракатнинг 19% ташкил этса, қолган 81% секин ва тез югуриш ҳаракатларини ташкил этганлигини аниқладик. Тажриба гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 футболчиларининг натижалари пастлигини кўзатамиз. Ўйин давомида тез югуришдаги тўп билан ҳаракатлари $X=65\text{м}$ ташкил этса, тўпсиз ҳаракатлари $X=200\text{м}$ ташкил этган. Секин югуриш ҳаракатларида ўйин давомида тўп билан $X=65\text{м}$ ҳаракатларни бажаришса, тўпсиз ҳаракатлари юқорилигини, яъни $X=950\text{м}$ югуришларини кузатамиз. Тадқиқот гуруҳидаги тарбияланувчиларимизнинг ўйин давомида 11% максимал тез югуриш ҳаракатлари ташкил этгандигини, қолган ҳаракатлар секин югуришга кетишини қайд этдик. Натижалардан кўришимиз мумкинки, тадқиқот сифатида олинган БЎСМ №1 12-13 ёшдаги футболчиларнинг максимал тез югуришлари камлигини, бу ўйинга таъсир кўрсатишини аниқладик.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Бизга маълумки, махсус болалар ва ўсмирлар спорт мактабларида ўқув-машғулот жараёнлари махсус ишлаб чиқилган ва тасдиқланган дастур асосида машғулот жараёнлари олиб борилади. Ёш футболчиларнинг мусобақа шароитида ва йиллик машғулот давридаги ўқув-машғулот жараёнларининг ҳажми ва таркибини ўрганиш мақсадида 12-13 ёшли футболчиларни таҳлил қилдик.

Педагогик кузатишларимиз назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 футбол мактаби ва тажриба гуруҳи сифатида танлиб олинган БЎСМ №2 футбол мактабининг 12-13 ёшдаги тарбияланувчиларининг мусобақа шароитида ҳаракат фаолиятлари ўрганилди. Ўйин давомида ёш футболчиларининг тез югуришдаги тўп билан, тўпсиз ва секин югуришдаги тўп билан, тўпсиз ҳаракатлари кузатилди. Бизни ўйин давомидаги кузатишларимиздан мақсад ёш футболчиларининг мусобақа шароитида тез югуриш ҳаракатларини ўрганишдан иборат бўлди.

Дастлабки олинган натижалардан шуни таъкидлаш керакки, бизнинг тадқиқот гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 футбол мактабининг 12-13 ёшдаги тарбияланувчиларини умумий ҳаракатлари, айниқса тез югуришдаги тўп билан, тўпсиз ҳаракатлари, назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 футбол мактабининг тарбияланувчиларининг ҳаракат фаолиятларидан пастлигини аниқладик.

Олинган натижалардан кўриш мумкинки, 12-13 ёшдаги назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ тарбияланувчиларининг тўп билан $X=80\text{м}$, тўпсиз $X=210\text{м}$, секин югуришда тўп билан $X=105\text{м}$, тўпсиз $X=925\text{м}$ ҳаракатланишганлигини кўрсак, максимал тез югуриш ҳаракатларини ўйин давомида БЎСМ №1 мактабининг тарбияланувчилари умумий ҳаракатнинг 19% ташкил этса, қолган 81% секин ва тез югуриш ҳаракатларини ташкил этганлигини аниқладик. Тажиба гуруҳ сифатида олинган БЎСМ №2 футболчиларининг натижалари пастлигини кўзатамиз. Ўйин давомида тез югуришдаги тўп билан ҳаракатлари $X=65\text{м}$ ташкил этса, тўпсиз ҳаракатлари $X=200\text{м}$ ташкил этган. Секин югуриш ҳаракатларида ўйин давомида тўп билан $X=65\text{м}$ ҳаракатларни бажаришса, тўпсиз ҳаракатлари юқорилигини, яъни $X=950\text{м}$ югуришларини кузатамиз. Тадқиқот гуруҳидаги тарбияланувчиларимизнинг ўйин давомида 11% максимал тез югуриш ҳаракатлари ташкил этгандигини, қолган ҳаракатлар секин югуришга кетишини қайд этдик. Натижалардан кўришимиз мумкинки, тадқиқот сифатида олинган БЎСМ №1 12-13 ёшдаги футболчиларининг максимал тез югуришлари камлигини, бу ўйинга таъсир кўрсатишини аниқладик.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Дастлабки олинган натижаларга қараганда тадқиқот сўнгида олинган натижаларда тадқиқот гуруҳи сифатида олинган тажиба гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 футбол мактабининг 12-13 ёшдаги тарбияланувчиларини умумий ҳаракатлари, айниқсамаксимал тез югуришдаги тўп билан, тўпсиз ҳаракатлари, назорат гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 футбол мактабининг тарбияланувчиларининг ҳаракатларидан кўтарилганлигини аниқладик.

Бизнинг тадқиқотларимизда иштирок этаётган 12-13 ёшдаги футболчилардан 15 та назорт гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 ва тажиба гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 мактаб тарбияланувчиларининг 30 м югуриш натижаларини назар ташлайдиган бўлсак, ўртача ва ўртача квадратик оғишни ($X \pm \sigma$) фарқ борлигини аниқладик. Дастлабки олинган тест натижасида 30 м масофага югуришда БЎСМ №1 мактабининг футболчилари 5.60 ± 0.05 натижани, ҳаракатда 30 м югуришда 5.29 ± 0.04 натижани, тўп билан 30 м югуришда 5.86 ± 0.06 натижани, 60 м югуришда 8.91 ± 0.10 натижаларни қайд этишган бўлсалар, БЎСМ №2 мактабининг 30 м югуриш натижалари 5.45 ± 0.07 , ҳаракатда 30 м югуришда 5.20 ± 0.06 , тўп билан югуришда 6.10 ± 0.07 натижани ва 60 м югуришда 9.00 ± 0.15 ташкил этди. 12-13 ёшдаги футболчиларда, яъни назорт гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №1 ва тажиба гуруҳи сифатида олинган БЎСМ №2 мактаб тарбияланувчиларининг 30 м югуриш натижаларини қайта назар ташлаганимизда, кейинги олинган тест натижасида 30 м масофага югуришда БЎСМ №1 мактаб футболчилари 5.61 ± 0.05 натижани, ҳаракатда 30 м югуришда 5.26 ± 0.04 натижани, тўп билан 30 м югуришда 5.83 ± 0.06 натижани, 60 м югуришда 8.95 ± 0.28 натижаларни қайд этишган бўлсалар, БЎСМ №2 мактабининг 30 м югуриш натижалари 5.33 ± 0.05 , ҳаракатда 30 м югуришда 5.07 ± 0.05 , тўп билан югуришда 5.94 ± 0.06 натижани ва 60 м югуришда

8.80±0.15 ташкил этди. Бу натижалардан тажриба гуруҳи футболчилари тест меъёрларида ўшиш кузатилди. Назорат гуруҳи футболчиларида эса ўзгармаганлиги кўзга ташланди.

ХУЛОСА

Ушбу сифатларни тарбиялашда 12-13 ёшли болалар даври энг мухим босқичлардан бири деб ҳисобланади. Тарбиялаш даврида тезкорлик сифати, ҳажми, восита ва усулларни ўзгартириш ўқув-машғулот жараёнларини маълум бир даражадаги ижобий натижаларини кўрсатади.

REFERENCES

1. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.
2. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.
3. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.
4. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
5. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
6. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
7. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
8. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
9. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
10. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
11. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
12. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.

13. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
14. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
15. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.
16. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
17. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
18. Артыков А. А., Шаймардонов Д. Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОЦЕНИВАЮЩИМИ УРОВНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ПСИХОМОТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТОЧНОСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Педагогические науки. – 2012. – №. 5. – С. 30-35.
19. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
20. Artykov A. A. Analysis of Target Accuracy of Attacking Actions by Highly Qualified Players //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 5. – С. 9-11.
21. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." *Fan-Sportga* 6 (2021): 54-56.
22. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." *ББК 1 P76* (2020): 224.
23. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." *Фан-Спортга* 3 (2020): 56-58.
24. Igamberdiyev, O. R. "IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS." *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ*. 2021.
25. Кутлимуратов, И. Х. "Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўпни ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш." *Academic research in educational sciences* 2.Special Issue 1 (2021): 146-151.
26. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, B. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(1), 1995-2002.

27. Kutlimuratov, Izzatbek Khushnudovich. "Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football." *Eurasian Journal of Sport Science* 1.2 (2021): 61-65.
28. Қутлимуратов, И. Х. "ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1743-1751.
29. ҚУТЛИМУРАТОВ, ИХ. "ФУТБОЛ АКАДЕМИЯСИГА 9-10 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕЗОНЛАРИ." *Фан-Спортга* 8 (2020): 38-40. Фан-Спортга, 38-40
30. Бекназаров, Ш. Қ. "Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш." *Academic research in educational sciences* 2.Special Issue 1 (2021): 136-140.
31. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.2 (2022): 402-409.
32. Бекназаров, Ш. Қ. "ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.2 (2022): 402-409.
33. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЎҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *Fan-Sportga* 6 (2021): 57-59.
34. Туляганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ." *Fan-Sportga* 2 (2022): 20-23
35. Abdikadirova, N. S., Nurillaeva, D. S., Ganijanovna, M., Azamova, S. R. J., Bobomuradov, V. K., & Kutlimuratov, I. K. (2021). Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION*, 58(1), 1995-2002.
36. Bobomuradov, Baburbek Kudratovich. "LOGISTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO BE PROVIDED BY SPONSORS OF THE FOOTBALL CLUB." *Инновационное развитие* 4 (2017): 46-47.
37. НУРУЛЛАЕВА, Джамиля. "Бабурбек БОБОМУРАДОВ." *О 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI*, 2022,[1/7] ISSN 2181-7324.
38. Умаров, Н. Х. "МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ." *Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований (CARJIS)* 2.2 (2022): 481-491.
39. Юлдашев, Муроджон Равшанович. "УЛУЧШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ НАВЫКОВ ЖЕНЩИН-ФУТБОЛИСТОК". *Научный вестник Наманганского государственного университета* 1.4 (2019): 246-251.
40. Юлдашев, М. Р. "ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ." *СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ*. 2019.
41. Юлдашов, Муроджон Р. "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОК". *Европейский*

- журнал исследований и размышлений в области образовательных наук, том 7.4 (2019).
42. Yuldashev, Murodjon Ravshanovich. "IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 1.4 (2019): 246-251.
 43. **Ирисбаев, Максуд Турарович. "Особенности планирования физической подготовки футболистов." *Science and Education* 3.6 (2022): 993-996.**
 44. ПЎЛАТОВ, С.Н. "14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили." *Фан-Спортга* 3 (2020): 26-28.
 45. Pulatov, Sirozhiddin Nuritdinovich. "Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years." *Eurasian Journal of Sport Science* 2.1 (2022): 116-119.
 46. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
 47. Пулатов, С. Н. "ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *Academic research in educational sciences* 2.Special Issue 1 (2021): 179-184.
 48. Пулатов, С. Н. "АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА." *Fan-Sportga* 8 (2021): 55-56.
 49. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.